

DOI:

ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СКЕЛЕЛАЗІННЯ

Сварницький І. А., асистент,

Малашенко М. П., старший викладач

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Батьки, які дбають про гармонійний розвиток своєї дитини, у певний момент замислюються, до якого виду спорту її залучити. Це дуже важлива проблема, що потребує ґрунтовного вибору. Адже в ранньому віці дитина ще не може самостійно визначитися, чим треба займатися, бо не знає, скільки всього цікавого і, головне, корисного може дати саме їй той або інший вид спорту. З одного боку, батьки прагнуть залучити сина або доньку до здорового способу життя, з іншого – можна зрозуміти їх бажання уникнути відвідування дитиною нудних монотонних тренувань, які перетворюють спортивні заняття на ненависну рутину.

Серед великого вибору спортивних секцій скелелазіння – одна з кращих пропозицій для підростаючого покоління. Заняття на скеледромі – захоплююче, цікаве проведення вільного від навчання часу. Дитина долає перешкоди різної складності, пізнаючи ази скелелазіння й розвиваючи своє тіло.

При систематичних заняттях скелелазінням відбувається дозований вплив на всі види м'язів: нижніх і верхніх кінцівок, особливо плечового поясу, зміцнюється м'язовий корсет спини й живота. За висновками спеціалістів, непосильні навантаження в будь-якому віці призводять до фізичної й психічної перевтоми, негативно впливають на самопочуття й настрої людини. Зауважимо, що в аматорському скелелазінні тренер запобігає виснажливості учнів, тому фізичне перенапруження неможливе. На заняттях поступово опрацьовується дрібна й крупна моторика, унаслідок чого поліпшується чіпкість рук, знімається напруження з суглобів, підвищується їх рухливість та еластичність зв'язок. Лазіння у складних умовах забезпечує належну розтяжку сухожилів і м'язових волокон, розвиває координацію рухів і відчуття рівноваги. Відбувається також тренування вестибулярного апарату, завдяки чому дитина не буде погано почуватися в транспорті та на атракціонах.

Скелелазіння сприяє розвитку не тільки тіла, а й мислення. Перш ніж лізти вгору, потрібно точно розрахувати шлях: за що вхопитися рукою, куди поставити ногу. Якщо траєкторію буде складено правильно, то й піднятися до кінцевої точки вийде одним із перших. Уміння

співвідносити різні фактори, аналізувати їх, думати на кілька кроків вперед, швидко приймати правильні рішення – важлива навичка.

У скелелазів одночасно розвиваються такі якості, як координація рухів, логічне й просторове мислення, рішучість і цілеспрямованість, поліпшується реакція. Навіть у початківців чітко виражена мета, яка є останньою зачіпкою на трасі. Існує кілька способів дістатися до неї. Це вчить мислити нестандартно, використовуючи свої переваги, адже трасу можна подолати як завдяки силі, так і завдяки техніці й гнучкості. У процесі тренувань підвищується впевненість у собі і своїх силах, спортсмени вчаться долати страх висоти і стрес.

Скелелазіння потребує, окрім спеціальної, ще й загальної фізичної підготовки (ЗФП). Якщо є можливість, бажано додатково відвідувати інші секції. Оскільки поєднувати заняття в кількох гуртках удається не завжди, на тренуваннях велика увага приділяється саме ЗФП: виконуються вправи на розвиток сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності, рівноваги, а також аеробні вправи.

Теоретичні відомості тренери дають юним вихованцям в обмеженому обсязі, намагаються вчити їх пізнавати рухи через власні відчуття. На відміну від деяких видів спорту, у скелелазінні дуже вираженою є творча, природна спрямованість, не обмежується воля дитини. Підлітки часто самі вибирають маршрут, учаться приймати оптимальні рішення. Тому крім фізичних навантажень, корисними будуть також заняття математикою, шахами й шашками, музикою, класичними й бальними танцями.

Діти відрізняються один від одного як фізіологічними особливостями (маса тіла, зріст, гнучкість), так й рівнем підготовленості (є більш і менш спортивні). Постає запитання: чи готові вони працювати над собою задля успішного подолання траси. Адже зрозуміло, що, маючи зайву вагу, буде куди складніше залізти вгору. У дитячому й юнацькому скелелазінні практично немає серйозних обмежень за станом здоров'я. Важливо, щоб про проблеми дитини знав тренер, який допоможе вірити в себе, компенсувати слабкі сторони, урахувавши індивідуальні особливості кожного підопічного.

Деякі батьки мають сумніви щодо безпечності занять скелелазінням. Нещодавно німецька федерація альпінізму провела ґрунтовне дослідження з питання травматизму, коли виникає потреба в медичній допомозі. Виявили, що заняття скелелазінням у залі є на порядок безпечнішими за гірські лижи та сноуборд і на два порядки безпечнішими за футбол та баскетбол. Так, за 14 років керування секцією скелелазіння на базі манежу ХАІ не було жодного випадку серйозного травмування. Ми отримали велику кількість вдячних відгуків від батьків, які свідчать про позитивний вплив тренувань на здоров'я і показники навчання їх дітей у школі. Особливо мотивує підлітка ще

старанніше займатися вибраним видом спорту розміщення привітання з перемогою та його фотографії як призера змагань на дошці пошани в навчальному закладі.

Старшокласники до або після тренувань ознайомлюються з нашим університетом, ведуть бесіди з викладачами. Діти також тісно спілкуються зі студентами, які навчаються на різних факультетах, що є важливою мотивацією для майбутнього абітурієнта вибрати певну спеціальність ХАІ.

Згуртуванню команди сприяють виїзди на скелі, зазвичай двічі або тричі на рік. Протягом тижня учасники живуть у наметах, самостійно готують їжу, доглядають за собою та піклуються одне про одного. Саме завдяки взаємодопомозі, гарній фізичній і психологічній підготовці збірна команда ХАІ неодноразово ставала переможцем студентських чемпіонатів України. За останні десять років наші студенти, випускники та викладачі з гордістю підіймали прапор ХАІ на вершинах гір України, Таджикистану, Казахстану, Киргизії, Грузії, Росії, Франції, Італії, Аргентини, Чилі, Туреччини.